

GAP Analyse im Digitalen Campus

1. Ausgangssituation/ Einleitung

Internationale Studieninteressierte und Studierende, die ein Studium in Deutschland beginnen oder weiterführen möchten, haben sehr unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen. Besonders wichtig ist es daher, Wissens- und Kompetenzdefizite (fachlich und überfachlich) zu identifizieren und Instrumentarien zu entwickeln, die geeignet sind, diese zu beheben. Studieninteressierte sollten die Möglichkeit einer gezielten Vorbereitung erhalten, um mit besseren Erfolgsaussichten ein Studium in Deutschland zu beginnen.

Ein solches Instrumentarium ist das Projekt "Digitaler Campus" (DC). Zusammen mit dem DAAD sind die RWTH Aachen, die TH Lübeck, die Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.), Kiron Open Higher Education und das Goethe-Institut an diesem Projekt beteiligt.

Allgemeines Ziel ist es, ein Portal vernetzter Plattformservices zu entwickeln, um internationale Studieninteressierte und Studierende hinsichtlich eines Studiums in Deutschland zu informieren, anzuwerben und zu rekrutieren sowie ihnen eine sprachliche, fachliche und kulturelle Vorbereitung zu ermöglichen. Zahlreiche bereits bestehende Plattformservices, z. B. Online-Self-Assessments und Online-Kursangebote von Hochschulen und weiteren Bildungseinrichtungen, sollen auf dem Digitalen Campus miteinander vernetzt werden. Neben der Vernetzung verschiedener Angebote wird der Digitale Campus den Studieninteressierten bzw. Studierenden den Vorteil der „Single Sign On“-Funktion bieten. Darüber hinaus können die User über eine Data Wallet Informationen z. B. zu ihren Studienfeld- und Studiengang-Präferenzen, stellen. Der sogenannte „Lernpfad-Finder“ wird ihnen dann, basierend auf diesen Informationen, individuelle Angebote unterbreiten. Bisher haben die Projektpartner über 200 Angebote, wie bspw. Online-Kurse und Online-Self-Assessments in den Digitalen Campus eingebracht.

Für die optimale Empfehlung des Lernpfad-Finders bezogen auf die (über-)fachlichen Kompetenzen, wird im Folgenden aufgezeigt, auf welche Weise im DC Inhalte zusammengeführt werden sollten. Eine Zusammenschau der Modulhandbücher von Studiengängen der RWTH Aachen und der TH Lübeck und bereits bestehenden digitalen Angeboten auf dem DC führt zur sogenannten GAP Analyse. Das Vorgehen ist geeignet, gezielt Hochschulen zu gewinnen und ihre Beiträge auf dem DC einzustellen.

2. Vorgehen

Zu Beginn der GAP Analyse wurde recherchiert, welche Online-Angebote/Kurse der Konsortialpartner die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um sie auf der DC Plattform veröffentlichen zu können.

Nach der rechtlichen Prüfung erfolgte die inhaltliche Betrachtung.

Für die optimale Nutzung des Lernpfad-Finders als Empfehlungstool im DC, musste die Sammlung von Angeboten strukturiert werden.

Hierzu wurde zunächst eine Definition und Bestandsanalyse von Kompetenzbereichen durchgeführt.

Die daran anschließende Entwicklung exemplarischer Lernpfade erfolgte über einen zweistufigen Prozess: Zunächst wurden Überlegungen auf der **Modulebene** und anschließend auf der **Fachrichtungsebene** angestellt.

Für die Analyse der Modulebene, d.h. der Zuordnung einzelner Module zu Studiengängen wurde exemplarisch auf die zahlenmäßig am stärksten nachgefragten Studiengänge der RWTH Aachen und der TH Lübeck fokussiert, und zwar auf die Studiengänge: Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik bzw. Medieninformatik.

Abb. 1: Zuordnung Lernangeboten zu Modulen von Studiengängen

Die Modulbeschreibungen der ersten drei Semester dieser Studiengänge wurden von den beiden teilnehmenden Hochschulen analysiert, dokumentiert und mit den vorhandenen Kompetenzbeschreibungen der Kursangebote im DC verglichen. Im Ergebnis gab es eine n:n Beziehung zwischen den Modulen und den Studiengängen (siehe Abb. 1). Lücken bei den Online-Angeboten wurden benannt und somit der Bedarf an weiteren Angeboten eruiert.

Ein möglicher Lückenschluss kann auch durch kostenpflichtige Angebote oder OER verschiedener Anbieter generiert werden. Hierzu wurden einschlägige Plattformen (etwa "Wir lernen online") analysiert.

3. Ergebnis

Die **rechtliche** Betrachtung der Angebote der Hochschulen hatte folgendes Ergebnis:

- An der RWTH Aachen werden einzelne Online-Angebote exklusiv über die Plattform edX bereitgestellt. Andere Angebote können von den verantwortlichen Dozent:innen auf den DC gestellt werden.
- Die TH Lübeck kann einen großen Teil ihrer Kurse, die als OER Kurse lizenziert wurden, in den DC einbringen, jedoch nicht die Kurse, die exklusiv für Online-Studiengänge entwickelt wurden.

Die anderen Konsortialpartner können alle Angebote einbringen, für das Goethe-Institut bestanden zwar keine rechtlichen, jedoch technische Herausforderungen.

Eine Sonderrolle spielen mögliche Prüfungsleistungen, die zurzeit aufgrund des Status von Studierenden in den jeweiligen Campus-Management-Systemen nur stark eingeschränkt angeboten werden können.

Uneingeschränkt durchführbar waren verpflichtende Selfassessments als Prüfungsform. Diese sind eine Orientierungshilfe für eine fundierte Studienentscheidung. Zudem zeigen sie Alternativen und Unterstützungsmöglichkeiten auf. Die Selfassessments der RWTH Aachen (SAM) wurden in der Testphase des DC bereits technisch angebunden und waren für jede(n) Interessierte(n) frei zugänglich. Damit konnte über den DC die Durchführung für den Einschreibeprozess dokumentiert werden.

Inhaltlich wurden die Kurse auf dem DC in vier Kompetenzbereiche unterteilt (Abb. 2):

- Propädeutische Kompetenzen
- Fachkompetenzen
- Sprachkompetenzen
- Überfachliche Kompetenzen:

Abb. 2: Kompetenzstruktur des Digitalen Campus für die inhaltliche Clusterung der Kurse

Die Einteilung der überfachlichen Kompetenzen erfolgt nach Prüfung einschlägiger Literatur und Diskussion im Konsortium in die Kompetenzbereiche Soft Skills, Academic Skills, Digital Skills, Career Skills und Business Skills.

Das Angebot im Digital Campus splittet sich demnach quantitativ wie folgt auf:

Abb. 3: Vorhandene Angebote von fünf Projektpartnern (Anmerkung: Einige Angebote sind mehrfach in der Auswertung enthalten, da sie z. B. sowohl eine fachliche als auch überfachliche Relevanz haben.)

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, stehen auf dem DC derzeit ca. 50% der Kurse bzw. Massive Open Online Courses (MOOC) den Studieninteressierten kostenfrei zur Verfügung:

	MOOCs im Lernpfad Fachkompetenzen	MOOCs im Lernpfad überfachliche Kompetenzen	MOOCs im Lernpfad sprachliche Kompetenzen
MOOCs ges. (abs.)	104	62	26
kostenfrei für alle ISS-Studierenden (in %)	52,9	59,7	42,3
eingeschränkt kostenfrei für Geflüchtete (in %)	47,1	40,3	57,7

Tab. 1: Derzeit zur Verfügung stehende MOOC-Angebote mit Mehrfachzuordnungen

Die Entwicklung exemplarischer Lernpfade erfolgte über einen zweistufigen Prozess: Zunächst wurden Überlegungen auf der **Modulebene** und anschließend auf der **Fachrichtungsebene** angestellt.

Auf der **Modulebene** wurden Lernpfad-Zuordnungen vorgenommen, indem – basierend auf der Studiengangsanalyse – ein Aufriss-Zielbild erstellt wurde. Dieses fußte auf den Modulhandbüchern der Studiengänge der TH Lübeck und der RWTH Aachen. Der Fokus lag dabei auf den ersten drei Semestern. In einem ersten, vom AP 01 Team durchgeführten, Matching dieser Studiengangsmodule mit den DC-Modulen wurde eine Einstufung als „Schnupperkurs“, als „von der Hochschule empfohlener Kurs“, als „von der Hochschule verpflichtend angebotener Kurs“ und als „weiterer hilfreicher Kurs“ vorgenommen (siehe nachfolgende Abb. 4).

Module Sem. 1 - 3 THL (Inform./SW-Technik) RWTH (Informatik)		Online-Kurse	Anbieter	Online-Kurse von der HS für Stg. empfohlen	Online-Kurse von der HS für Stg. verpflichtend angeboten	"Schnupperkurs" für den Studiengang	weitere hilfreiche Kurse
Mathematik I	Mathematik (Diskrete Strukturen)	Discrete Structures	Kiron	x		x	
Mathematik II für Informatiker*innen	Mathematik (Analysis für Informatiker)	Calculus	Kiron	x		x	
	Lineare Algebra für Informatiker	Linear Algebra	Kiron			x	
		HM4MINT	RWTH		x		
Programmieren I	Programmierung Teil I und II	Codescape Serious Game Java (MfL)	RWTH		x		
Programmieren II		Data Literacy Module (Persike)	RWTH			x	
		Object-Oriented Programming in Java	Kiron	x		x	
Theoretische Informatik		Theory of Computing: Regular Languages	THL			x	
		Theoretische Informatik: Reguläre Sprachen	THL			x	

Abb. 4: Beispiel für mehrfache Lernpfadzuordnungen im Studiengang Informatik (Softwaretechnik)

Bei den jeweiligen Modulzuordnungen wurden durch das AP 01 Team auf Kompetenzebene anhand der Lernziele bzw. Lernergebnisse die Übereinstimmungen zwischen den Modulen geprüft (siehe nachfolgende Abb. 5).

Online-Modul		Studiengangsmodul	
Titel	Bückenkurs Physik	Titel	
Anbieter	RWTH	Anbieter	TH L
Beschreibung	Dieser Kurs richtet sich vor allem an angehende Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften. Diese erfordern neben fundierten Schulkenntnissen in Mathematik auch Grundlagenwissen aus der Physik. Insbesondere die Ingenieurwissenschaften befassen sich mit der Entwicklung von technischen Geräten und Systemen, denen die Gesetze der Physik zugrunde liegen. Im vorliegenden Kurs können in kurzen Lektionen mit anschließenden Übungsaufgaben Grundkenntnisse der Physik erworben werden.	Beschreibung	
Lernziele	Du hast vorhandene Kenntnisse im Bereich der Schulphysik ausgebaut und gefestigt. Du hast ein Verständnis physikalischer Phänomene und dahinterliegender Grundprinzipien erworben. Du kannst dieses auf die Aufgabenstellungen aus Natur und Technik anwenden. Du kannst darauf aufbauend Lösungsansätze für die Aufgabenstellungen entwickeln und diese quantitativ auswerten. Du kannst deine quantitativen Ergebnisse durch Betrachtung von Größenordnung, Einheiten und Präzision der Zahlenwerte auf Plausibilität prüfen.	Lernziel	Allgemeine Zielsetzungen und Zusammenhänge: Bauteilbezogene Eigenschaften und Anforderungen: Grundlage des Wärmeschutzes (Wärmetransport durch opake und transparente Bauteile, Wärmespeicherung in Bauteilen, Wärmebrücken, Mindestwärmeschutz, Luftdichtheit), Grundlagen des Feuchteschutzes, (Feuchtetransport durch Bauteile, kritische Luftfeuchten an Bauteiloberflächen, und Tauwasserbildung in Bauteilen), Grundlagen der Bauakustik und des Immissionsschutzes, Grundlagen der Raumakustik, Anwendung bauphysikalischer Methoden

Abb. 5: Beispiel für eine detailtiefe Modul- und Angebotsanalyse, auf deren Grundlage die Lernpfadzuordnung vorgenommen wird

Im nächsten Schritt ist nun ein Review durch Fachexpert:innen, wie bspw. den Studiengangsleitungen, geplant.

Auf der **Fachrichtungsebene** erfolgte durch das AP 01 Team ein Matching der für den angedachten GoLive des DC bereitgestellten Kurse (Fachkurse, Propädeutika, Sprachkurse und überfachliche Kurse) zu der [Hochschulkompass-Fachgebietsliste](#), d. h. der aktuellen Taxonomie der Hochschulrektorenkonferenz. Diese Zuordnung der Kurse zu der Sachgebietsliste sollten zukünftig alle Serviceprovider (Hochschulen oder private Anbieter) vornehmen.

Erste Erkenntnisse dieses **Prozesses** sind, dass

- der Aufwand durch den hohen Detailgrad erheblich ist,
- bei den Themen teilweise sehr spezifische Fachexpertise nötig ist,
- bei der Zuordnung ausgehend von der eigenen Studiengangsgestaltung verstärkt die Tendenz auftritt, nur Kurse der eigenen Hochschule als empfohlen zu kennzeichnen,
- derzeit eine n:n Beziehung der Angebote zu den Hochschulmodulen zwar die Passung im Lernpfad-Finder erhöht, aber sehr arbeitsintensiv ist (s. Abb. 1)

Inhaltlich hat die GAP Analyse der vorhandenen Angebote im DC einen Bedarf an umfangreichen Ergänzung der Lernangebote auf dem DC durch Hochschulen und weitere Bildungsinstitutionen ergeben:

- **Mehr Studiengänge**

Bisher wurden im DC vier Studiengänge detailliert analysiert und für die Entwicklung individueller Lernpfade ein manuelles Matching zu vorhandenen Kurs- und Serviceangeboten vorgenommen. Zukünftig sollte die Zahl der Studiengänge, für die der Lernpfad Finder Empfehlungen gibt, gesteigert und ein Matching ggf. mit Unterstützung von KI vorgenommen werden.

- **Mehr Serviceangebote/ Kursangebote**

Mit Blick auf die vier analysierten Studiengänge wurde festgestellt, dass für die Förderung der fachlichen Orientierung und Vorbereitung weitere propädeutische Angebote sowie Fach-Angebote sinnvoll sind. Ebenfalls ist aus der GAP Analyse, aber auch aus Empfehlungen aktueller Kompetenzstudien die Wichtigkeit der Ausweitung überfachlicher Kursangebote, insbesondere im Bereich Soft Skills, zu entnehmen.

- **Mehr kostenlose Kursangebote**

Auch wenn ca. 50 % der Kursangebote des DC bereits kostenfrei sind, sollte es zukünftig mehr kostenfreie Angebote auf dem DC geben, damit möglichst viele – auch finanzschwache – internationale Studieninteressierte bzw. Studierende die Angebote nutzen können, um sich zielgerichtet auf ein Auslandsstudium vorzubereiten.

- **Mehr Sprachenvielfalt**

Entwicklungspotenzial wird hinsichtlich der Kurssprache gesehen. Die meisten Angebote auf dem DC stehen bisher entweder in Deutsch oder Englisch zur Verfügung. Hier wäre eine größere Sprachvielfalt wünschenswert, um den Studieninteressierten/ Studierenden gemäß ihrer Sprachpräferenz den Einstieg in fachliche und überfachliche Themen zu erleichtern.

- **Mehr Microlearning-Angebote**

Microlearning-Angebote, wie Videos oder Podcasts, sollten zukünftig das Angebot des DC bspw. durch die Anbindung von OER-Repositorien, wie z.B. "Wir lernen Online" oder "OERSI" komplettieren. Microlearning und Online-Kurse werden im DC nicht als konkurrierende Konzepte verstanden, sondern als Konzepte mit unterschiedlichen Einsatzszenarien. Für einen schnelleren Lernerfolg kann es einerseits zweckmäßiger sein, kleinere Einheiten zu nutzen. Andererseits kann ggf. über Microlearning ein weniger umfangreicher und nachhaltiger Erkenntnisgewinn erreicht werden. Perspektivisch ist es daher sinnvoll, kleinere Lerneinheiten in größere Kontexte/ Problemhorizonte, wie bspw. Studienmodule, einzubinden.

Eine erste Analyse der vorhandenen OER-Inhalte von "Wir lernen Online" und einem Matching mit den TH Lübeck- und RWTH-Studiengängen hat ergeben, dass derzeit wenig OER Angebote aus den spezifischen Fächern und allgemein aus dem Hochschulbereich zur Verfügung standen. So gibt es von insgesamt ca. 193.000 Angeboten auf "Wir Lernen Online" nur 3.000 aus dem Hochschulbereich.

- **Mehr Credit Point-Kurse**

In den Kursen auf dem DC sollten internationale Studieninteressierte und zukünftige Studierende zukünftig Credit-Points erlangen können. Erreicht werden kann dies z.B. durch die Weiter- bzw. Neuentwicklung des Kursangebotes von Hochschulen. Hierbei sollte die Vergütung aufwändiger Tutorierungen und Prüfungsabnahmen auch jenseits von Projektgeldern betrachtet werden. Im Optimalfall können internationale Studierende ihre Studienzeit dadurch in Deutschland verkürzen. In der Literatur wird die Anerkennung von studentischen Leistungen an der eigenen Hochschule als in der Regel

unproblematisch angesehen, wenn eine Hochschule im Rahmen eines Präsenzstudiengangs digitale Formate anbietet und diese zum Teil des normalen Akkreditierungsverfahrens macht (vgl. RAMPELT ET AL, 2018, S. 21).

4. Ausblick

Ein möglicher Ansatz zur Aufwandsminimierung und Vereinfachung des **GAP Analyse-Prozesses**, d.h. des Matchings der Studiengänge mit verfügbaren Online-Modulen, wäre ein einheitliches Kompetenz-Modell für den Hochschulbereich, das wie die ESCO-Datenbank oder wie der allgemeine Themenbaum für den schulischen Bereich (entstanden aus dem aktiven QM im WirLernenOnline-Projekt) die Kompetenzen der Studiengänge in Deutschland abbildet (s. dazu die nachfolgende Abb. 6).

Abb. 6: Vereinfachung des Matchings durch ein einheitliches Kompetenz-Modell

Basierend auf diesen vom AP 01 Team bisher gewonnenen Erfahrungen sollte – in Verbindung mit dem QM-Konzept – für die Weiterentwicklung des DC ein exemplarisches Prozessmodell für die Aufnahme weiterer Kurse/ Kursanbieter inkl. Lernpfad-Anbindung erstellt werden. Hier besteht die große Herausforderung, dass der Aufwand bzgl. der Metadatenzuordnung und technischen Verknüpfung für neue Anbieter erheblich ist. Daher ist zu befürchten, dass die Metadaten nicht ausreichend gefüllt an die DC Plattform übergeben werden. Unterstützende Datenbank-Lösungen (auch mit KI) sollten daher schon jetzt mitberücksichtigt werden.

Auf **Inhaltsebene** ist für die Weiterentwicklung des DC wichtig, ein umfangreiches Portfolio an qualitätsgesicherten (über-)fachlichen Kursen/ Module der Serviceprovider (Hochschulen oder andere Bildungseinrichtungen) anzubieten, um den Studieninteressierten eine gute Vorbereitung auf ihr Studium zu ermöglichen und ihnen Credit Point-fähige Kurse anbieten zu können. Hier wäre im ersten Schritt eine Anknüpfung an die im PIM-Projekt geplante deutschlandweite zentrale Moduldatenbank mit der damit verbundenen Transparenz der Anerkennungsdaten (bspw. über das Moodle Plugin der TH Lübeck) denkbar.

In diesem Zusammenhang ist auch die Verknüpfung der Sprachangebote der Hochschulen mit der inhaltlich aktualisierten Plattform www.sprachnachweis.de empfehlenswert. Dies konnte während der DC Projektlaufzeit technisch nicht aktualisiert werden.